

MEDICAL SCIENCES

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АНЕМИЙ: АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРАПЕВТА И СТОМАТОЛОГА

Ибрагимов М.А.

кандидат медицинских наук, доцент

Кафедра «Семейной медицины», Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку

Байрамов Г.Р.

кандидат медицинских наук, ассистент, кафедра «Терапевтическая стоматология»,

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджанская Республика

Дамирчиева М.В.

кандидат медицинских наук, ассистент, кафедра «Терапевтическая стоматология»,

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджанская Республика

Гусейнова Р.Н.

ассистент, кафедра «Терапевтическая стоматология»,

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджанская Республика

Ибрагимова Л.К.

ассистент, кафедра «Терапевтическая стоматология»,

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджанская Республика

DENTAL SIGNS OF ANEMIA: AN ALGORITHM FOR INTERACTION BETWEEN A FAMILY DOCTOR AND A DENTIST

Ibrahimov M.,

candidate of medical sciences, assistant professor,

Department of "Family Medicine", Azerbaijan Medical University, Baku

Bayramov G.,

MD, PhD, Assistant, Therapeutic Dentistry Department,

Azerbaijan Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan

Damirchiyeva M.,

MD, PhD, Assistant, Therapeutic Dentistry Department,

Azerbaijan Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan

Huseynova R.,

Assistant, Department of Therapeutic Dentistry,

Azerbaijan Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan

Ibrahimova L.

Assistant, Therapeutic Dentistry Department,

Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan Republic

Аннотация

Анемии представляют собой одну из наиболее распространённых патологий кроветворной системы, оказывающих существенное влияние как на общее состояние организма, так и на здоровье полости рта. Среди стоматологических признаков данного заболевания наиболее часто отмечаются выраженная бледность слизистых оболочек, атрофический глоссит, трещины в углах рта, кровоточивость дёсен и замедленные процессы репарации после хирургических вмешательств. Нередко эти клинические проявления предшествуют постановке системного диагноза, что подчёркивает значимость стоматолога и семейного врача в раннем выявлении заболевания. Эффективная диагностика и ведение таких пациентов требуют тесного взаимодействия между семейным врачом общей практики и стоматологом, что обеспечивает своевременную дифференциальную диагностику и оптимальное лечение. В данной работе обобщены современные сведения о характерных оральных симптомах при железодефицитной, мегалобластной и апластической формах анемии, а также представлен алгоритм междисциплинарного взаимодействия специалистов. Предложена практическая схема маршрутизации пациентов: от первичного осмотра в стоматологическом кабинете до комплексного ведения под контролем семейного врача. Дополнительно рассмотрены сложности в диагностике, роль лабораторных исследований и профилактические подходы, направленные на снижение вероятности осложнений. Подчёркнута необходимость системной интеграции стоматологической и терапевтической помощи в современной медицине.

Abstract

Anemia is one of the most common hematopoietic system disorders, significantly impacting both overall health and oral health. The most common dental signs of this disease include pronounced pallor of the mucous membranes, atrophic glossitis, cracks at the corners of the mouth, bleeding gums, and delayed wound healing after

surgical interventions. These clinical manifestations often precede a systemic diagnosis, emphasizing the importance of dentistry in early detection. Effective diagnosis and management of such patients requires close collaboration between the family doctor and dentist, ensuring timely differential diagnosis and optimal treatment. This paper summarizes current knowledge on the characteristic oral symptoms of iron deficiency, megaloblastic, and aplastic anemia and presents an algorithm for interdisciplinary collaboration. A practical patient flow chart is proposed, from the initial examination in a dental office to comprehensive care under the supervision of a family physician. Diagnostic challenges, the role of laboratory testing, and preventive approaches aimed at reducing the likelihood of complications are also discussed. The need for systemic integration of dental and therapeutic care in modern medicine is emphasized.

Ключевые слова: анемия; стоматологические проявления; семейный врач; стоматолог; междисциплинарное взаимодействие; диагностика; глоссит; железодефицитная анемия.

Keywords: anemia; oral manifestations; family doctor; dentist; interdisciplinary collaboration; diagnoses; glossitis; iron deficiency anemia.

Цель: Проанализировать стоматологические проявления различных форм анемий и предложить алгоритм взаимодействия семейного врача и стоматолога для ранней диагностики и комплексного ведения пациентов.

Введение. Анемии представляют собой группу клинико-гематологических синдромов, для которых характерно снижение уровня гемоглобина и/или уменьшение количества эритроцитов в кровотоке [2,3,9]. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этой патологией страдают около 2 миллиардов человек, из них наиболее уязвимы дети (особенно до 5 лет) и женщины репродуктивного возраста. По оценкам, в глобальных масштабах от анемии страдают 40% всех детей в возрасте 6–59 месяцев, 37% беременных женщин и 30% женщин в возрасте 15–49.

В 2019 г. анемия стала причиной 50 миллионов лет здоровой жизни, потерянных по причине инвалидности. Основными причинами анемии были дефицит железа в рационе питания, талассемия и гемоглобинопатия, а также малярия [1]. Наиболее значимую долю среди всех форм занимает железодефицитная анемия (ЖДА), которая диагностируется приблизительно у половины пациентов с данным нарушением.

Важной особенностью анемий является то, что они сопровождаются выраженными изменениями в полости рта, зачастую появляющимися ещё до постановки системного диагноза. В ряде случаев именно стоматолог первым выявляет такие клинические признаки, как атрофический глоссит, выраженная бледность слизистой оболочки или склонность дёсен к кровоточивости. Обнаружение подобных симптомов требует междисциплинарного взаимодействия: стоматолог направляет пациента к семейному врачу общей практики или терапевту, где проводится лабораторное обследование и определяется тактика лечения.

Основная часть

Классификация анемий и их стоматологические проявления

Железодефицитная анемия (ЖДА)

ЖДА является самой распространённой формой заболевания и характеризуется дефицитом железа, необходимого для синтеза гемоглобина. В полости рта данное состояние проявляется:

- выраженной бледностью слизистых оболочек;

- атрофическим глосситом, при котором язык приобретает гладкую, «лакированную» поверхность;

- трещинами и воспалением в уголках рта (ангулярный хейлит);

- повышенной ломкостью зубов и склонностью к кариозным поражениям.

Мегалобластная анемия (дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты)

Недостаток этих витаминов нарушает процесс кроветворения и приводит к следующим стоматологическим признакам:

- болезненный глоссит с чувством жжения;
- изменение вкусовой чувствительности;
- атрофия нитевидных и грибовидных сосочков языка;

- Возможные неврологические проявления, например ощущение онемения или покалывания в области языка.

Апластическая анемия

Для этого состояния характерно угнетение костномозгового кроветворения, что проявляется:

- точечными кровоизлияниями (петехиями) на слизистых;

- спонтанной кровоточивостью дёсен;
- замедленным заживлением ран и послеоперационных дефектов в полости рта [4].

Гемолитическая анемия

При повышенном разрушении эритроцитов у пациентов могут выявляться:

- желтушный оттенок слизистых оболочек;
- склонность к изъязвлениям и некротическим изменениям в тканях полости рта.

Диагностическое значение стоматологических симптомов

Изменения в полости рта при анемиях нередко становятся первыми клиническими признаками системного расстройства. Так, сочетание атрофического глоссита с трещинами в уголках рта является типичным индикатором железодефицитной анемии [3]. Обнаружив такие симптомы, стоматолог должен не ограничиваться локальной терапией, а направить пациента на лабораторное обследование: общий анализ крови, определение уровня сывороточного железа и ферритина. Это позволяет своевременно выявить патологию и избежать её прогрессирования [8].

Алгоритм взаимодействия стоматолога и семейного врача

Этап 1. Первичный стоматологический приём

- тщательный осмотр слизистой оболочки и языка;
- фиксация обнаруженных изменений и их документирование;
- сбор подробного анамнеза, включая жалобы на утомляемость, одышку, особенности питания.

Этап 2. Направление к семейному врачу общей практики

- назначение клинического анализа крови и биохимических показателей;
- проведение дифференциальной диагностики для уточнения формы анемии.

Этап 3. Совместное ведение пациента

- устранение локальных стоматологических проявлений (лечение ангулярного хейлита, санация полости рта, рекомендации по уходу);
- системная терапия, назначаемая семейным врачом общей практики (препараты железа, витамин В12, фолиевая кислота и др.).

Этап 4. Диспансерное наблюдение

- регулярные профилактические визиты к стоматологу и терапевту;
- контроль клинико-лабораторных показателей крови
- мероприятия по предупреждению осложнений и поддержанию качества жизни пациента.

Обсуждение. Применение междисциплинарного подхода при ведении пациентов с анемиями существенно повышает точность и своевременность диагностики. Стоматологические проявления заболевания часто становятся первыми клиническими сигналами, открывающими «окно» для обнаружения скрытых или ранних форм анемии, что особенно актуально для женщин репродуктивного возраста и детей [4].

Современная научная литература подчёркивает необходимость включения стоматологического осмотра в стандарты диагностики анемий. В ряде стран, таких как Великобритания и Канада, уже разработаны межпрофессиональные протоколы, позволяющие стоматологам осваивать базовую интерпретацию лабораторных показателей и самостоятельно направлять пациентов к терапевту для подтверждения диагноза [5,6,7].

Для медицинской практики стран СНГ представляется актуальным внедрение интегрированных маршрутов пациента, предусматривающих последовательность: стоматолог → семейный врач общей практики → совместное лечение. Такой системный подход способствует сокращению числа осложнений, ускоряет процесс постановки точного диагноза и положительно сказывается на качестве жизни пациентов.

Заключение. Стоматологические проявления анемий обладают значительным диагностическим потенциалом и могут служить ранним индикатором системных нарушений. Активное участие стоматолога в процессе выявления заболевания на ранней стадии, тесное взаимодействие с *семейным врачом общей практики* и применение структурированного алгоритма маршрутизации пациентов позволяют значительно повысить эффективность диагностики и корректного лечения. Междисциплинарное сотрудничество между стоматологами и семейными врачами общей практики должно рассматриваться как неотъемлемый элемент современной клинической практики, направленный на улучшение исходов и качества жизни пациентов.

Литература

1. <https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/anaemia>
2. Yang Che Wu, Yi Ping Wang, Julia Yu Fong Chang, Shih Jung Cheng, Hsin Ming Chen, Andy Sun. Oral manifestations and blood profile in patients with iron deficiency anemia. Journal of the Formosan Medical Association. 2015 Jan;114(1):83-87. DOI: 10.1016/j.jfma.2013.11.010
3. "Perception of iron deficiency from oral mucosa alterations that show a high prevalence of Candida infection." J Formosan Med Assoc. 2016; DOI:10.1016/j.jfma.2016.03.011
4. Morad Hedayati Panah, Leila Shahsavand Baghdadi, Saeedeh Fatholahi. Oral Manifestations of Aplastic Anemia: A Case Report. Avicenna Journal of Dental Research. 2023;15(4):189-191. DOI: 10.34172/ajdr.1679
5. Orofacial manifestations of anemia: characteristics for a dental approach. Research, Society, and Development. 2020;9(7):e619974522. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.4522
6. Oral and perioral manifestations of iron deficiency anemia in Hiwa Hospital in Sulaimani city. Advanced Medical Journal. 2025;10(1):179-185. DOI: 10.56056/amj2025.333
7. Prevalence of Oral Manifestations of Iron Deficiency Anemia in a Sample of Egyptian Population, Hospital-Based Cross-Sectional Study. Alexandria Dental Journal of Children & Adolescents. 2019. К полной версии: doi:10.21608/adjc.2019.14315.1024
8. Anemia: Considerations for the Dental Practitioner. Georges Aoun, Pamela Aoun, Wissam Sharrouf, Abbass El-Outa. International Blood Research & Reviews. 2021;12(2):1-6. DOI: 10.9734/ibr/2021/v12i230145
9. Velliyagounder K., Chavan K., Markowitz K. Iron Deficiency Anemia and Its Impact on Oral Health—A Literature Review. Dentistry Journal. 2024;12(6):176. DOI: 10.3390/dj12060176